

**DREPTUL LA VIAȚA INTIMĂ, FAMILIALĂ ȘI PRIVATĂ
(ART. 26 DIN CONSTITUȚIA ROMÂNIEI)
ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
(GDPR/REGULAMENTUL GENERAL PRIVIND
PROTECȚIA DATELOR)**

**THE RIGHT TO INTIMATE, FAMILY AND PRIVATE LIFE
(ARTICLE 26 OF THE ROMANIAN CONSTITUTION)
AND THE PROTECTION OF PERSONAL DATA
(GDPR/GENERAL DATA PROTECTION REGULATION)**

Mirela-Carmen DOBRILĂ, lector univ. dr.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

ORCID ID: 0000-0002-4089-426X. E-mail: mirela.dobрила@uaic.ro

CZU: 342.721:351.755.62(498):341.231.14

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8413172>

***Abstract:** The fundamental right to intimate, family and private life is regulated by Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article 17 of the International Covenant on Civil and Political Rights. Article 8 of the European Convention on Human Rights guarantees the right to private and family life and states that „Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence”. According to Article 17 of the International Covenant on Civil and Political Rights: „No one shall be subject to any arbitrary or illegal interference in his private life, family, home or correspondence, nor to illegal attacks on his honor and reputation. Every person is entitled to the protection of the law against such interference or touching”.*

Article 26 of the Romanian Constitution, revised in 2003, regulates the right to intimate, family and private life as a fundamental right. It guarantees that public authorities respect and protect intimate, family, and private life. The natural person has the right to dispose of himself, if he does not violate the rights and freedoms of others, public order or good morals.

Article 12 of the Universal Declaration of Human Rights guarantees the right to private life which states that: „No one shall be subjected to arbitrary

interference with his privacy, family, home, or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks”.

In this article, the fundamental right to intimate, family and private life is analysed, in close connection with the protection of the right to the protection of personal data, as the latter is regulated in Article 8 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union; thus, any person has the right to the protection of personal data, and the processing of personal data must be carried out correctly, for the specified purposes and based on a legitimate basis.

Respect for intimate, family, and private life is closely related to the protection of personal data. In parallel with the development of society and technology, we are witnessing an increase in the processing of personal data and adequate protection is required.

The legal processing of personal data must be carried out under the conditions established by the General Data Protection Regulation [Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016].

The article analyzes some aspects related to the protection of the person's right to his own image, as a right included in the right to intimate, family and private life.

The development of modern technologies and intelligent systems causes new threats to the right to privacy, especially to the right to the protection of personal data, which must evolve through the development of effective means of protection.

Keywords: *Romanian Constitution; intimate, family and private life; personal data; GDPR; Regulation (EU) 2016/679.*

Considerații introductive privind viața intimă, familială și privată și protecția datelor cu caracter personal

Dreptul fundamental la viață intimă, familială și privată este reglementat de articolul 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului și în articolul 17 din Pactul internațional privind drepturile civile și politice. Articolul 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului garantează dreptul la respectarea vieții private și de familie, în sensul că „Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie, a domiciliului său și a corespondenței sale”. Conform articolului 17 din Pactul internațional privind drepturile civile și politice „Nimeni nu va putea fi supus vreunor imixțiuni arbitrare sau ile-

gale în viața particulară, în familia, domiciliul sau corespondența sa, nici la atingeri ilegale aduse onoarei și reputației sale. Orice persoană are drept la protecția legii împotriva unor asemenea imixțiuni sau atingeri”.

Articolul 26 din Constituția României, revizuită în 2003, consacră dreptul la viața intimă, familială și privată ca drept fundamental. Acesta garantează faptul că autoritățile publice respectă și ocrotesc viața intimă, familială și privată. Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăși, dacă nu încalcă drepturile și libertățile altora, ordinea publică sau bunele moravuri.

Articolul 12 din Declarația Universală a Drepturilor Omului garantează dreptul la viață privată care prevede că: „Nimeni nu va fi supus la imixțiuni arbitrare în viața sa personală, în familia sa, în domiciliul lui sau în corespondența sa, nici la atingeri aduse onoarei și reputației sale. Orice persoană are dreptul la protecția legii împotriva unor asemenea imixțiuni sau atingeri”.

În acest articol este analizat dreptul fundamental la viață intimă, familială și privată, în strânsă legătură cu protecția dreptului la protecția datelor cu caracter personal, așa cum acesta din urmă este consacrat în articolul 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în sensul că orice persoană are dreptul la protecția datelor cu caracter personal care o privesc, iar prelucrarea trebuie să fie realizată în mod corect, în scopurile precizate și pe baza unui temei legitim.

Respectul vieții intime, familiale și private este strâns legat de protecția datelor cu caracter personal. În paralel cu dezvoltarea societății și a tehnologiei, asistăm la o amplificare a prelucrării de date cu caracter personal și se impune o protecție adecvată.

Prelucrarea legală a datelor cu caracter personal trebuie să se realizeze în condițiile stabilite de Regulamentul General privind Protecția Datelor - Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016.

În cadrul articolului sunt analizate unele aspecte legate de protecția dreptului persoanei la propria imagine, ca drept inclus în dreptul la viață intimă, familială și privată.

Dezvoltarea tehnologiilor moderne și sistemelor inteligente determină noi amenințări la adresa dreptului la viață privată, în special la adresa dreptului la protecția datelor cu caracter personal, care trebuie să evolueze prin dezvoltarea unor mijloace eficiente de protecție.

Drepturile fundamentale ale individului garantează egalitatea deplină a oamenilor, cu posibilitatea de manifestare nestingerită în baza libertății și demnității umane [1, p. 68]. Drepturile fundamentale joacă un rol esențial în echilibrarea puterii în cadrul democrațiilor autentice și a statului de drept [2, p. 8], iar drepturile nu trebuie să fie iluzorii și teoretice, ci concrete și efective [3, p. 15].

Protecția vieții private a individului prin mijloace adecvate este considerată ca „o ultimă redută de apărare” statutului său de persoană liberă, care se bucură de drepturi [2, p. 9].

Importanța dreptului la viață intimă, familială și privată a determinat ca această materie să fie supusă constant unor analize științifice, prin prisma importanței valorilor protejate, iar contextul dezvoltării tehnologiei și corelațiile cu dreptul la protecția datelor cu caracter personal au determinat analiza în cadrul acestui studiu a unor legături dintr-eele două drepturi.

Corelații: dreptul viața intimă, familială și privată și protecția datelor cu caracter personal

Ideea de viață privată este privită în legătură cu apariția societăților moderne, ca „idee modernă” [4, p. 228]. Terminologic, se observă o utilizare a noțiunii de „viață privată” în anul 1858, când Tribunalul civil al Senei a condamnat publicarea unui portret al unei comedinate pe patul de moarte (speța Rachel), iar în anul 1868 s-a stabilit prin lege că va fi sancționată publicarea unui fapt din viața privată [4, p. 229].

Dreptul la respectarea vieții private reprezintă un drept esențial pentru ființa umană și privește intimitatea sa, integritatea fizică sau morală, precum și dezvoltarea în relațiile cu semenii sau informațiile personale ce o caracterizează [5, p. 2].

Dreptul la viață intimă, familială și privată este consacrat în articolul 26 din Constituția României ca un aspect al respectării și ocrotirii personalității omului, care este proclamată ca valoare supremă de Constituție [4, p. 229]. Autoritățile publice respectă și ocrotesc viața intimă, familială și privată, fără a aduce atingere acestui drept, dar și cu obligația pozitivă de a lua măsuri de protejare împotriva ingerințelor nejustificate. Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăși, dacă nu încalcă drepturile și libertățile altora, ordinea publică sau bunele moravuri.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a arătat că viața privată este considerată a fi o noțiune cuprinzătoare, care nu se pretează unei definiții exhaustive (Niemietz împotriva Germaniei, pct. 29; Pretty împotriva Regatului

Unit, pct. 61; Peck împotriva Regatului Unit, pct. 57); însă Curtea Europeană a Drepturilor Omului a oferit orientări cu privire la sensul și domeniul de aplicare al vieții private în sensul art. 8 din Convenția europeană a drepturilor omului [6, p. 18].

Conform articolului 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, este garantat dreptul la respectarea vieții private și de familie: „Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie, a domiciliului său și a corespondenței sale”.

Dreptul la viață privată conferă titularului său dreptul de a fi lasat în pace și dreptul de a se opune tuturor intruziunilor în sfera vieții sale private, precum și libera alegere a vieții sale private, astfel încât acest drept fundamental apare ca un element esențial al protecției persoanei [4, p. 229-230, p. 231].

Dreptul la viață privată trebuie privit în strânsă legătură cu dreptul la protecția datelor cu caracter personal, ca aspect care ține de protejarea vieții private a persoanei.

Astfel, protecția datelor cu caracter personal are o importanță fundamentală pentru exercitarea dreptului la respectarea vieții private și de familie, astfel cum este garantat de art. 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului [6, p. 36].

Referitor la viața privată, în cazul în care au fost colectate și prelucrate date privind o anumită persoană, într-o manieră sau într-o măsură care depășește așteptările rezonabile ale persoanei în cauză, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că datele colectate, prelucrate și publicate de ziare, care ofereau detalii privind veniturile unui număr mare de persoane, priveau în mod evident viața lor privată, deși publicul avea posibilitatea să obțină accesul, legal, la aceste date (Satakunnan Markkinapörssi Oy și Satamedia Oy împotriva Finlandei) [6, p. 36]. Se arată că „dreptul intern trebuie să ofere garanții adecvate pentru a împiedica orice utilizare a datelor cu caracter personal care ar putea fi incompatibilă cu garanțiile prevăzute la art. 8”, iar Curtea a constatat că „art. 8 prevede dreptul la o formă de autodeterminare informațională, permițând unei persoane să invoce dreptul la respectarea vieții private în ceea ce privește date care, deși sunt neutre, sunt colectate, prelucrate și difuzate publicului, într-o formă sau într-o manieră care pune în discuție drepturile persoanelor în cauză prevăzute la art. 8” [6, p. 37].

Convenția pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (Convenția nr. 108), adoptată la Strasbourg la

28 ianuarie 1981, Consiliul Europei [13], și modernizată în mai 2018 (pentru a răspunde mai bine provocărilor apărute în legătură cu viața privată în era digitală, care țin de utilizarea noilor tehnologii în domeniul comunicațiilor), este primul instrument internațional obligatoriu din punct de vedere juridic adoptat în domeniul protecției datelor cu caracter personal.; Convenția 108 „are un rol esențial în răspândirea la nivel mondial a modelului european de protecție a datelor, acesta fiind adesea utilizat ca sursă de inspirație de țările care intenționează să adopte noi legi sau să-și armonizeze legile cu standardele internaționale în domeniul confidențialității datelor” [14, expunere de motive, pct. 4]. Convenția 108 are ca scopul declarat în articolul 1 „de a garanta pe teritoriul fiecărui stat parte, fiecărei persoane fizice, oricare ar fi cetățenia sa sau reședința sa, respectarea drepturilor și libertăților sale fundamentale și, în special, dreptul la viața privată, față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal care îl privesc (protecția datelor)”.

Convenția 108 a reprezentat cadrul european privind protecția datelor cu caracter personal până la adoptarea Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a reprezentat un model pentru legiuitorul european.

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor/GDPR) [7], a intrat în vigoare la data de 25 mai 2016 și se aplică în statele membre ale Uniunii Europene din 25 mai 2018. Regulamentul general privind protecția datelor reprezintă cadrul de referință în plan european cu privire la protecția datelor cu caracter personal, stabilind un set reguli unice la nivel european în materia prelucrării datelor cu caracter personal astfel încât să fie asigurată protecția persoanelor fizice. Regulamentul general privind protecția datelor are rolul de a stabili un echilibru între libera circulație a datelor cu caracter personal în cadrul Uniunii Europene și protecția vieții private a persoanelor.

Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 stabilește măsurile de punere în aplicare a Regulamentului general privind protecția datelor [8].

Pentru a asigura legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal, arti-

colul 6 din Regulamentul general privind protecția datelor, prelucrarea este legală dacă are la bază, ca temei/temeiuri legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal: consimțământul persoanei vizate; executarea unui contract/încheierea unui contract; obligația legală a operatorului; interesul vital; interesul public/ prerogative de autoritate; interesul legitim/proporțional cu interesul persoanei vizate. Conform articolului 6 din Regulamentul general privind protecția datelor, prelucrarea este legală „numai dacă și în măsura în care”: „a) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice; b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract; c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului; d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice; e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul; f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil”. Astfel, prelucrarea este legală dacă are la bază, ca temei/temeiuri legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal: consimțământul persoanei vizate; executarea unui contract/încheierea unui contract; obligație legală a operatorului; interes vital; interes public/ prerogative de autoritate; interes legitim/ proporțional cu interesul persoanei vizate.

În Preambulul Regulamentului general privind protecția datelor se arată că „protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental”, în acord cu articolul 8 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și articolul 16 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (T.F.U.E.) prevăd dreptul oricărei persoane la protecția datelor cu caracter personal care o privesc [7, considerentul 1]. Se arată că „principiile și normele referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor lor cu caracter personal ar trebui, indiferent de cetățenia sau de locul de reședință al persoanelor fizice, să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale aces-

tora, în special dreptul la protecția datelor cu caracter personal”, iar regulamentul urmărește să „contribuie la realizarea unui spațiu de libertate, securitate și justiție și a unei uniuni economice, la progresul economic și social, la consolidarea și convergența economiilor în cadrul pieței interne și la bunăstarea persoanelor fizice” [7, considerentul 2].

Regulamentul (UE) 2016/679 urmărește să asigure libera circulație a datelor cu caracter personal dar cu asigurarea protecției datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice, fiind monitorizată conformitatea cu normele de protecție a datelor cu caracter personal. Regulamentul general privind protecția datelor respectă drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor fizice recunoscute de Carta drepturilor fundamentale, așa cum sunt consacrate în tratate, în special respectarea vieții private și de familie și protecția datelor cu caracter personal [7, considerentul 4].

Articolul 7 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene garantează respectarea vieții private și de familie: „Orice persoană are dreptul la respectarea vieții private și de familie, a domiciliului și a secretului comunicațiilor”.

Anterior adoptării Regulamentului general privind protecția datelor, în condițiile aderării României la Uniunea Europeană, Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date a fost transpusă în România prin Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date [10]. Scopul Legii nr. 677/2001 a fost „garantarea și protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viața intimă, familială și privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal” (art. 1).

S-a susținut faptul că începând cu anul 2001, și în România a fost consacrat „dreptul la viață privată în contextul prelucrării datelor personale”, cu un regim juridic identic celui din dreptul european: (principiile unei prelucrări legale a datelor cu caracter personal, drepturile persoanei vizate cu privire la prelucrarea datelor, controlul realizat de o autoritate independentă) [5, p. 7].

În condițiile dezvoltării schimbului de informații prin intermediul unor servicii de comunicații electronice și a necesității de a asigura securitatea în cadrul prelucrării de date cu caracter personal și confidențialitatea comunicațiilor,

Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) [11] a fost transpusă în România prin Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice [12]. Scopul Legii nr. 506/2004 este de a stabili „condițiile specifice de garantare a dreptului la protecția vieții private în privința prelucrării datelor cu caracter personal în sectorul comunicațiilor electronice”.

S-a apreciat că regimul juridic creat prin Legea nr. 677/2001 și prin Legea nr. 506/2004 este unul specific „dreptului la protecția datelor personale”, deși din punct de vedere terminologic legiuitorul ordinar a evitat utilizarea acestei noțiuni, recurgând la cea a dreptului înscris în textul constituțional al art. 26 [5, p. 7].

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal este autoritatea publică centrală autonomă cu competență generală în domeniul protecției datelor personale, reprezintă garantul respectării drepturilor fundamentale la viață privată și la protecția datelor personale. European Data Protection Board (EDPB)/Comitetul european pentru protecția datelor (CEPD) este un organism european independent care contribuie la aplicarea consecventă a normelor privind protecția datelor în întreaga Uniune Europeană și care promovează cooperarea dintre autoritățile UE pentru protecția datelor.

Este subliniată recunoașterea, la nivelul Uniunii Europene, a drepturilor fundamentale la viață privată și a dreptului la protecția datelor personale, prin instrumente cu forță juridică obligatorie (tratatele constitutive - art. 39 T.U.E./Tratatul privind Uniunea Europeană, art. 16 T.F.U.E./Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. și art. 8 din Carta drepturilor fundamentale); astfel, aceste drepturi sunt privite ca drepturi fundamentale-constituționale, iar dreptul la protecția datelor personale beneficiază de o dublă constituționalizare, adică de un set de garanții consolidat prin includerea în tratatele constitutive și în Cartă [5, p. 6]. Conform art. 16 T.F.U.E., „orice persoană are dreptul la protecția datelor cu caracter personal care o privesc”. Conform articolului 39 T.U.E.: „În conformitate cu articolul 16 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și prin derogare de la alineatul (2) al acestuia, Consiliul adoptă o decizie de stabilire a normelor privind protecția persoanelor fizice

în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către statele membre, în exercitarea activităților care fac parte din domeniul de aplicare a prezentului capitol, precum și a normelor privind libera circulație a acestor date. Respectarea acestor norme face obiectul controlului unor autorități independente”. Conform articolului 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, orice persoană are dreptul la protecția datelor cu caracter personal care o privesc, iar prelucrarea trebuie să fie realizată în mod corect, în scopurile precizate și pe baza unui temei legitim.

În România, Constituția consacră expres dreptul la viață intimă, familială și privată în art. 26, dar nu este conacrat expres dreptul la protecția datelor cu caracter personal, care urmează a fi privit prin prisma articolului 26 din Constituție, deși are un contur propriu și o poziție de sine stătătoare, și are statutul de drept fundamental, prin prisma aplicării dreptului Uniunii Europene.

În literatura de specialitate s-a propus „recunoașterea formală a dreptului la protecția datelor personale ca drept fundamental autonom față de dreptul la viață intimă, familială și privată, prin revizuirea textului constituțional actual” [5, p. 9].

În acest sens, s-a susținut că, din punct de vedere formal, pornind de la definiția drepturilor fundamentale, dreptul la protecția datelor personale nu este înscris în Constituția României și nu poate fi considerat un astfel de drept, deși este protejată demnitatea și dezvoltarea personalității individului, ca aspect substanțial al dreptului fundamental; totuși, dreptul la protecția datelor personale „este totuși un drept fundamental și în România, în acele situații în care se aplică dreptul Uniunii Europene, ca o reflecție a introducerii în dreptul intern a dreptului prevăzut de tratatele constitutive și de Cartă” [5, p. 8]. Se arată faptul că „pentru judecătorii români, dreptul la protecția datelor personale, chiar fără să fi utilizat cu precădere această terminologie, este considerat o componentă a dreptului la viață intimă, familială și privată, garantat de art. 26 din Constituție, dar și o modalitate de realizare a protecției drepturilor prevăzute de acest articol” [5, p. 7]. În deciziile Curții Constituționale din România protecția datelor cu caracter personal este invocată în strânsă legătură cu dreptul la viață intimă, familială și privată consacrat de articolul 26 din Constituție.

Pe lângă Regulamentul general privind protecția datelor, la nivel european sunt stabilite norme de protecție a datelor care reglementează prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul aplicării legii, prin Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016

privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepseilor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului [15].

Dreptul fundamental la viață intimă, familială și privată, garantat de art. 26 din Constituție, are un conținut complex, fiind de o deosebită importanță pentru libertatea și personalitatea individului [16, p. 131]. Se observă că păstrarea datelor personale de către o autoritate publică este considerată o ingerință în dreptul la respectarea vieții private, iar judecătorii europeni asigură protecția acestui drept prin extinderea sferei de aplicare a articolului 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului pentru a include în viață privată datele de natură publică înregistrate de autoritățile publice [17, p. 128].

În cauza *Rotaru împotriva României*, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că păstrarea de către Serviciul Român de Informații a unor date privind viața privată a unei persoane și folosirea acestor date reprezintă o încălcare a dreptului la respectarea vieții private [18].

În cauza *Bărbulescu împotriva României*, s-a invocat încălcarea art. 8 din Convenție, deoarece măsura de concediere adoptată de către angajator s-a întemeiat pe o încălcare a dreptului acestuia la respectarea vieții private și a corespondenței și prin faptul că nu au anulat măsura în cauză, instanțele interne nu și-au îndeplinit obligația de a proteja acest drept. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că acele comunicări efectuate de reclamant la locul său de muncă intrau în sfera noțiunilor de „viață privată” și „corespondență”, că autoritățile naționale nu au protejat în mod corespunzător dreptul reclamantului la respectarea vieții sale private și a corespondenței sale și că, prin urmare, nu au asigurat un echilibru just între interesele aflate în joc [19].

Dreptul persoanei la propria imagine este inclus în conținutul dreptului a viață intimă, familială și privată și trebuie privit în strânsă legătură și cu dreptul la protecția datelor cu caracter personal.

Dreptul la propria imagine este strâns legat de respectul și ocrotirea intimității și a vieții private și privește atât aspectul fizic al persoanei, cât și atributele existențiale ale acesteia [4, p. 231]. Într-o acest drept se regăsește într-o decizie a Curții Supreme a Statului New York din 1902 prin care se urmărea protejarea imaginii unei persoane contra exploatării publicitare și

se urmărea folosirea imaginii sale în scop lucrativ doar cu consimțământul acesteia [4, p. 231].

În Noul Cod civil/ NCC [20], în Capitolul intitulat Respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente, în secțiunea intitulată Respectul vieții private și al demnității persoanei umane, este consacrat în art. 71 NCC dreptul la viața privată: orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni în viața intimă, personală sau de familie, nici în domiciliul, reședința sau corespondența sa, fără consimțământul său ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75 NCC, fiind interzisă utilizarea, în orice mod, a corespondenței, manuscriselor sau a altor documente personale, precum și a informațiilor din viața privată a unei persoane, fără acordul acesteia ori fără respectarea limitelor impuse de lege.

Noțiunea de viață privată se stabilește prin opoziție cu viața publică și cu aspectele publice ale vieții profesionale, și permite persoanei să fie la adăpost de orice indiscreție, cu obligația pentru autorități și pentru particulari de a se abține de la orice imixtiune sau ingerință în viața altuia și în intimitatea altei persoane; art. 71 NCC conferă noțiunii de viață privată un sens mai restrâns, Noul Cod civil reglementând distinct în art. 73 dreptul la propria imagine [21, p. 86].

Dreptul la demnitate este prevăzut în art. 72 NCC [21, p. 88], în sensul că orice persoană are dreptul la respectarea demnității sale, fiind interzisă orice atingere adusă onoarei și reputației unei persoane, fără consimțământul acesteia ori fără respectarea limitelor prevăzute la art. 75 NCC. Convenția Europeană a drepturilor omului protejează integritatea morală a persoanei ca parte a dreptului la respectarea vieții private și de familie, art. 8, și dreptul la o bună reputație morală, ca limită a libertății de exprimare (art. 10 alin. 2, adică restricții privind asigurarea protecției reputației sau drepturilor altora). Dreptul la demnitate trebuie privit în legătură cu art. 30 alin. (6) din Constituție, care stabilește limitele libertății de exprimare, care nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viața particulară a persoanei și nici dreptul la propria imagine.

Referitor la dreptul la propria imagine, art. 73 NCC prevede că orice persoană are dreptul la propria imagine, iar în exercitarea dreptului la propria imagine, ea poate să interzică ori să împiedice reproducerea, în orice mod, a înfățișării sale fizice ori a vocii sale sau, după caz, utilizarea unei asemenea reproduceri (cu aplicarea limitelor indicate de art. 75 NCC).

Dreptul la propria imagine este determinat prin conținutul dat de indicarea aspectelor vieții private pe care legiuitorul a înțeles să le protejeze- înfățișarea fizică și vocea, fiind considerat o componentă a dreptului la respectarea vieții private [21, p. 88] indicat de art. 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, deși există și opinia în sensul că dreptul la propria imagine are caracter autonom [22, p. 70].

Art. 74 lit. c NCC prevede că fotografierea unei persoane aflate într-un spațiu privat, indiferent că acel spațiu îi aparține ei sau altei persoane, fără acordul acesteia, este interzisă, indiferent dacă este urmată sau nu de utilizarea acelei imagini sau înregistrări, ca remediu pentru încălcarea drepturilor copiilor în cazuri privind postarea unor fotografii pe internet care îi aduc atingere.

Cu privire la ocrotirea personalității umane, art. 252 NCC arată că orice persoană fizică are dreptul la ocrotirea valorilor intrinseci ființei umane, cum sunt viața, sănătatea, integritatea fizică și psihică, demnitatea, intimitatea vieții private, libertatea de conștiință, creația științifică, artistică, literară sau tehnică.

Importanța vieții private a dus la introducerea în Codul penal (Legea nr. 286/ 17 iulie 2009) [22] a infracțiunii din art. 226 privind violarea vieții private: „Atingerea adusă vieții private, fără drept, prin fotografierea, captarea sau înregistrarea de imagini, ascultarea cu mijloace tehnice sau înregistrarea audio a unei persoane aflate într-o locuință sau încăpere ori dependența ținând de aceasta sau a unei convorbiri private se pedepsește cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă. Divulgarea, difuzarea, prezentarea sau transmiterea, fără drept, a sunetelor, convorbirilor ori a imaginilor prevăzute în alin. (1), către o altă persoană sau către public, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă”.

Într-o decizie a Curții Constituționale se arată că articolul 26 din Constituție „protejează viața intimă, familială și privată și impune autorităților publice atât obligații negative, de abținere de la orice ingerință în sfera vieții de familie a persoanei, cât și obligații pozitive, anume aceea de a asigura cadrul normativ necesar protejării acestui drept fundamental” [23, pct. 37].

Dreptul la viață privată nu este un drept absolut, exercitarea acestuia poate fi restrânsă, în limitele legii, iar limitele sunt determinate de respectarea drepturilor celorlalți [4, p. 233].

Curtea Constituțională a arătat că textul constituțional „obligă autoritățile publice la respectul vieții intime, familiale și private și la ocrotirea împotriva

oricăror atentate din partea oricărui subiect de drept și, în consecință, nimeni nu poate să se amestece în viața intimă, familială sau privată a persoanei fără consimțământul acesteia” [24].

O ingerință în dreptul la viață privată și familială poate fi justificată doar dacă aceasta are o bază legală, iar dispozițiile legale sunt accesibile și previzibile, dacă urmărește un scop legitim, dacă este necesară într-o societate democratică, respectând proporționalitatea între protejarea interesului general și a celui individual.

Considerații finale privind dreptul viața intimă, familială și privată și protecția datelor cu caracter personal

Conceptul de „viață privată” a fost interpretat în sens larg în jurisprudență, fiind aplicabil unor „situații intime, informații sensibile sau confidentiale, informații care ar putea aduce atingere percepției publice despre o persoană și chiar aspecte care țin de viața profesională și de comportamentul public” [25, p. 23], însă aprecierea dacă există sau nu o ingerință în viața privată depinde de fiecare situație în parte. Separat, prelucrarea datelor cu caracter personal poate intra sub incidența normelor de protecție a datelor și poate face obiectul dreptului la protecția datelor cu caracter personal.

De exemplu, simpla înregistrare de către angajator a informațiilor referitoare la numele și remunerația plătită angajaților nu poate fi considerată ca fiind o ingerință în viața privată. Dacă însă angajatorul transmite aceste informații către terți, va putea fi invocată o astfel de ingerință deoarece trebuie respectate normele de protecție a datelor cu caracter personal [25, p. 23].

Analizând relația dintre dreptul la viață privată și dreptul la protecția datelor personale, se apreciază că dreptul la protecția datelor personale a dobândit caracterul unui drept fundamental în diferite ordini juridice [5, p. 3].

Dreptul la respectarea vieții private și dreptul la protecția datelor cu caracter personal sunt drepturi distincte [25, p. 20]. Provocările determinate de dezvoltarea societății informaționale au dus la apariția unor noi riscuri cu privire la dreptul la respectarea vieții private, iar ca răspuns la aceste provocări și la necesitatea introducerii unor norme specifice cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal, a apărut un nou concept al vieții private, care a dus la elaborarea de reglementări juridice speciale care să asigure protecția datelor cu caracter personal [25, p. 21].

Pe măsură ce sau instituit instrumente de protecție a datelor la nivel euro-

pean, protecția datelor a devenit o valoare distinctă, care nu este subsumată dreptului la respectarea vieții private [25, p. 21].

Deși sunt strâns legate și vizează protejarea unor valori comune (autonomia, demnitatea umană, devoltarea personalității), la nivel european este recunoscut dreptul fundamental la viață privată și, separat, dreptul fundamental la protejarea datelor cu caracter personal.

Se observă diferențe între cele două drepturi cu privire la formulare și domeniul de aplicare: „dreptul la respectarea vieții private constă în interzicerea generală a ingerințelor, sub rezerva anumitor criterii de interes public care pot justifica intervenția în anumite cazuri. Protecția datelor cu caracter personal este privită ca fiind un drept modern și activ, care instituie un sistem de ponderi și contraponderi pentru a proteja indivizii în orice situație în care le sunt prelucrate datele cu caracter personal. Prelucrarea acestor date trebuie să respecte elementele esențiale ale protecției datelor cu caracter personal, și anume supravegherea independentă și respectarea drepturilor persoanelor vizate” [25, p. 22]. Ca diferențe, se arată că „dreptul la protecția datelor cu caracter personal se aplică ori de câte ori sunt prelucrate date cu caracter personal; astfel, are un domeniu de aplicare mai larg decât dreptul la respectarea vieții private” și că „orice operațiune de prelucrare a datelor cu caracter personal intră sub incidența protecției adecvate”, iar „protecția datelor se referă la toate tipurile de date cu caracter personal și de prelucrări de date cu caracter personal, indiferent de legătura acestora cu viața privată și de impactul asupra acesteia” [25, p. 23].

Referințe bibliografice:

1. Popa N. Teoria generală a dreptului. București: Editura Actami, 1994.
2. Șandru S. Protecția datelor personale și viața privată. București: Editura Hamangiu, 2016.
3. Bîrsan C. Convenția europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole, Ediția a 2-a. București: Editura C.H. Beck, 2010.
4. Iancu Gh. Drept constituțional și instituții politice. București: Editura C.H. Beck, 2010.
5. Șandru S. Protecția juridică a dreptului la viață privată în contextul prelucrării datelor cu caracter personal. Rezumatul tezei de doctorat. București. 2015 [citată 02.04.2023]. Disponibil: <https://www.juridice.ro/wp-content/uploads/2015/06/sandru-simona-iun-2015-ro.pdf>.

6. Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Ghid privind art. 8 din Convenția europeană a drepturilor omului. Dreptul la respectarea vieții private și de familie, a domiciliului și a corespondenței (actualizat la 31 decembrie 2018) [citat 01.04.2023]. Disponibil: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ROM.pdf.
7. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), JO L 119, 4.5.2016, Rectificare, JO L 127, 23.5.2018. [citat 01.04.2023]. Disponibil: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:02016R0679-20160504&from=EN>.
8. Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), publicată în Monitorul Oficial nr. nr. 651 din 26 iulie 2018.
9. Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, JO L 281, 23.11.1995 [citat 01.04.2023]. Disponibil: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A31995L0046>.
10. Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001.
11. Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice), JO L 201, 31.7.2002. [citat 01.04.2023]. Disponibil: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32002L0058>.
12. Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice. Monitorul Oficial nr. 1101 din 25 noiembrie 2004.

13. Convenția pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal (Convenția nr. 108), adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981, Consiliul Europei. [citat 01.04.2023]. Disponibil: <https://rm.coe.int/convention-108-convention-for-the-protection-of-individuals-with-regar/16808b36f1>.
14. RECOMANDARE referitoare la propunerea de decizie a Consiliului de autorizare a statelor membre să ratifice, în interesul Uniunii Europene, Protocolul de modificare a Convenției Consiliului Europei pentru protejarea persoanelor în cazul prelucrării automatizate a datelor cu caracter personal. Expunere de motive.
15. Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmării penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului, JO L 119, 4.5.2016.
16. Diana Maria Dijmărescu. Unele considerații privind dreptul la respectarea vieții private. *Analele Universității „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Seria Științe Juridice*, Nr. 3/2015. [citat 01.04.2023]. Disponibil: https://www.utgjiu.ro/revista/jur/pdf/2015-03/11_Diana%20Maria%20Dijmarescu.doc.pdf.
17. Renucci J. F. *Tratat de drept European al drepturilor omului*. București: Editura Hamangiu, 2009.
18. Cauza Rotaru împotriva României, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Marea Cameră, Hotărârea din mai 2000. [citat 05.04.2023]. Disponibil: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22item-id%22:%5B%22001-58586%22%5D%7D>.
19. Cauza Bărbulescu împotriva României (nr. 61496/08), Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Hotărârea din 5 septembrie 2017. [citat 05.04.2023]. Disponibil: <https://www.csm1909.ro/PageDetails.aspx?PageId=321&FolderId=5245>.
20. Noul Cod civil, Legea nr. 287/2009. Monitorul Oficial nr. 505 din 15 iulie 2011.
21. Chelaru E. în Baias F. A., Chelaru E., Constantinovici R., Macovei I. *Noul Cod civil. Comentariu pe articole*. Ediția 2 București: Editura CH Beck, 2014.

22. Ungureanu O., Munteanu C. Dreptul la propria imagine- componentă a drepturilor personalității. *Revista Dreptul* nr. 10/2010.
23. Cod penal. *Monitorul Oficial* nr. 510 din 24 iulie 2009.
24. Curtea Constituțională. Decizia nr. 229 din 28 aprilie 2022 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1.391 alin. (1) din Codul civil, în interpretarea dată prin Decizia nr. 12 din 16 mai 2016, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală (opinie separată). *Monitorul Oficial* nr. 762 din 29 iulie 2022. [citată 02.04.2023]. Disponibil: <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/257914>.
25. Curtea Constituțională. Decizia nr 56 din 13 octombrie 1993 asupra excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 615 din Codul de procedură civilă. *Monitorul Oficial* nr. nr. 31 din 1 februarie 1994. [citată 02.04.2023]. Disponibil: https://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?id=13798.
26. Manual de legislație europeană privind protecția datelor. Ediția 2018. Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și Consiliul Europei. Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2020.